

**IQTISODIY ISLOHOTLAR SHAROITIDA DAVLAT MOLIVAVIY NAZORATI
FAOLIYATIGA ICHKI AUDIT XIZMATLARINING TA’SIRI: YANGI O‘ZBEKISTON
TAJRIBASI**

OSQAROV NURMUHAMMAD ABDUSHUKUROVICH¹

MADIG‘OYIBOV JAMSHID PULATOVICH²

¹ISFT instituti Samarqand filiali 2-kurs magistranti

²ISFT instituti Samarqand filiali 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19089201>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Yangi O‘zbekiston sharoitida ichki audit xizmatlarini tashkil etishning muhim jihatlariga to‘xtalib o‘tiladi. Unda budjet mablag‘laridan samarali foydalanish va budjet xarajatlari samaradorligini ta‘minlashda nazorat organlarining roli va faoliyat mexanizmiga e‘tibor qaratilgan. Budjet mablag‘larini oluvchilarda ichki audit xizmatini joriy etish natijasida davlat dasturlari va loyihalarini yanada samarali amalga oshirishni ta‘minlash mumkin bo‘ladi. Demak, ichki nazorat va auditni kuchaytirish orqali tashkilotlar budjet mablag‘larini yanada samaraliroq boshqarishi, ulardan to‘g‘ri foydalanishni nazorat qilishi va rejalashtirilgan natijalarga erishishi imkoni paydo bo‘ladi.

Kalit so‘zlar: iqtisodiy islohotlar, ichki moliyaviy audit, ichki nazorat, davlat xarajatlari, natijaviylik, unumdorlik, samaradorlik, tejamkorlik, davlat moliyaviy nazorati.

Аннотация. В данной статье рассматриваются важные аспекты организации служб внутреннего аудита в условиях Нового Узбекистана. Особое внимание уделяется роли и механизму деятельности контрольных органов в обеспечении эффективного использования бюджетных средств и повышении эффективности бюджетных расходов. Отмечается, что внедрение службы внутреннего аудита у получателей бюджетных средств способствует более эффективной реализации государственных программ и проектов. Таким образом, усиление внутреннего контроля и аудита позволяет организациям более эффективно управлять бюджетными средствами, контролировать их целевое использование и достигать запланированных результатов.

Ключевые слова: экономические реформы, внутренний финансовый аудит, внутренний контроль, государственные расходы, результативность, производительность, эффективность, экономия, государственный финансовый контроль.

Abstract. This article discusses key aspects of organizing internal audit services in the context of New Uzbekistan. Particular attention is paid to the role and operational mechanisms of control bodies in ensuring the efficient use of budget funds and improving the effectiveness of public expenditures. It is noted that the introduction of internal audit services among recipients of budget funds contributes to the more effective implementation of state programs and projects. Thus, strengthening internal control and audit enables organizations to manage budget funds more efficiently, ensure their proper use, and achieve planned results.

Keywords: economic reforms, internal financial audit, internal control, public expenditure, effectiveness, productivity, efficiency, economy, public financial control.

Kirish

So‘nggi yillarda Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli iqtisodiy islohotlar natijasida milliy iqtisodiyot tarkibida muhim tarkibiy o‘zgarishlar yuz bermoqda.

Ushbu jarayonda xizmatlar sohasi iqtisodiy o‘rinishning muhim manbalaridan biri sifatida maydonga chiqmoqda. Davlat boshqaruvi va mamlakat iqtisodiy tuzilmasidagi o‘zgarishlarga ta’sir ko‘rsatishning asosiy mexanizmlaridan biri moliyaviy mexanizm bo‘lib, uning asosiy qismini budjet tashkil etadi. Davlat tomonidan budjet mablag‘larini, shuningdek, boshqa moliyaviy va moddiy resurslarni taqsimlash va ulardan foydalanish, umuman, uning faoliyatining samaradorligi va natijaviyligini belgilaydi.

Mamlakat iqtisodiyotining globallasuvi sharoitida iqtisodiyotning davlat sektoridagi huquqbuzarliklar, budjet mablag‘larini suiiste‘mol qilish, firibgarlik natijasida moliyaviy va moddiy yo‘qotishlar muammosining yuzaga kelishi barchani birdek tashvishga solishi tayin. Shu nuqtayi nazardan, ichki nazorat tizimini tashkil etish hamda moliyaviy nazoratni kuchaytirish doirasida moliyaviy yo‘qotishlarni minimallashtirish, davlat mablag‘larini samarasiz va noto‘g‘ri ishlatish xavfini kamaytirishning ahamiyati dolzarb bo‘lib qolmoqda va davlat uchun iqtisodiy xavfsizlikni ta‘minlashning asosiy ustuvor yo‘nalishiga aylanmoqda. Mulkchilik shaklidan, bo‘ysunishidan va moliyalashtirish manbalaridan qat’iy nazar xo‘jalik yurituvchi subyektlar tarkibida ichki nazorat tizimini yaratish muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar sharhi. Davlat moliyasini samarali boshqarish har qanday davlatning ustuvor vazifasidir. Budjet tizimi orqali jami ijtimoiy mahsulot davlat faoliyatining eng muhim sohalariga, jamiyat uchun muhim bo‘lgan mahsulotlarini ishlab chiqarishga va jamiyatning uyg‘un rivojlanishi uchun shart-sharoit yaratishga qayta taqsimlanadi (Kutyrev, 2017).

Davlatning moliyaviy faoliyati davlat moliyaviy nazorati bilan uzviy bog‘liq. Davlat nazorati funksiyasini amalga oshirishning asosiy yo‘nalishlari budjet nazorati va auditi bo‘lib, ular mablag‘larni shakllantirish, taqsimlash va ulardan foydalanish bosqichlarini nazorat qilish imkonini beradi, shuningdek, budjet qonunchiligi buzilishining oldini olish va bartaraf etishga yordam beradi (Kojushko, 2022).

Ichki audit xizmati va davlat moliyaviy nazorati o‘zaro bog‘liq bo‘lib, davlat organlarida moliyaviy shaffoflik va qonun ustuvorligini ta‘minlash hamda davlat organlarida resurslarni samarali boshqarish, davlat oldida turgan maqsad va vazifalarini amalga oshirishga hissa qo‘shish uchun hamkorlikda ish olib boradi va bir-birini to‘ldiradi. Ular davlat sektorida nazorat va boshqaruv tizimining muhim tarkibiy qismlarini ifodalaydi. Tyurina va Bratkoning (2023) ta’kidlashicha, ichki auditning maqsadi muassasa xodimlari tomonidan budjet tartib-qoidalarini tartibga solish sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlar bajarilishining ishonchliligi, buxgalteriya hisobi metodologiyasi va budjet hisobotini tuzishning belgilangan talablarga muvofiqligini baholash va moliyaviy boshqaruvni tashkil etishdan iborat.

Mualliflarning fikricha, ichki audit jarayonida bir qator budjet tartib-qoidalarining bajarilishi baholanadi, jumladan: – budjet loyihasini tayyorlash va taqdim etish hamda budjet daromadlari va xarajatlarining kassa rejasini yuritish; – davlat organining budjet smetasini tuzish, tasdiqlash, yuritish va ijro etish; – ortiqcha to‘langan to‘lovlarni budjetga qaytarish to‘g‘risida qarorlar qabul qilish, to‘lovlarni aniqlashtirish; – budjet hisobini yuritish; – budjet hisobotini tayyorlash, taqdim etish va hokazo. Ichki audit xizmatining vakolatlari orasida bir nechtasini ajratib ko‘rsatish mumkin, jumladan: boshqaruv xodimlari va rahbariyatga maslahatlar berish, buxgalteriya hisobi va hisobotini baholash, turli xil suiiste‘mollardan himoya qilish va shu kabilar (Ivannikova, 2021).

1-rasm. Ichki audit natijalari bo'yicha yig'ma hisobotda aks ettiriladigan ma'lumotlar.

Moliyaviy nazoratning mohiyatiga qarashlarning bunday xilma-xilligini uni o'rganish va qo'llashga yondashuvlardagi farqlar bilan izohlash mumkin. Biroq, umuman olganda, moliyaviy nazorat turli tashkilotlar va davlatlarda moliyaviy intizomni ta'minlash, resurslardan samarali foydalanish va moliyaviy barqarorlikni saqlashning muhim vositasi bo'lib qolmoqda. Shuni ta'kidlash kerakki, nazorat boshqaruv tizimining ajralmas qismidir.

Agar moliyaviy nazorat tizimining bir elementi yetishmayotgan bo'lsa, bu butun tizimning yaxlit va to'liq emasligini anglatishi mumkin, bu holat uning samaradorligi va barqarorligiga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi.

Shunday qilib, to'liq moliyaviy nazorat tizimi, odatda, samarali boshqaruv va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash uchun yuqoridagi barcha elementlarni o'z ichiga oladi. Bizning fikrimizcha, moliyaviy nazorat moliyaviy boshqaruv funksiyasi bo'lib, u o'z ichiga qayta aloqa tizimini tashkil etishni ham oladi. Bu tizim turli usullar va vositalardan foydalangan holda moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish maqsadida moliyaviy nazorat obyektidan moliyaviy nazorat subyektiga ma'lumotlarni uzatadi. Moliyaviy nazoratning turli tasniflarini ajratish mumkin (2-rasm):

2-rasm. Mikrodarajadagi nazorat tizimi

Ushbu bo‘lim korxonaning tarkibiy tuzilmasi hisoblanadi va o‘z vakolati doirasidagi masalalar yuzasidan korxonaga rahbariga bo‘ysunadi va hisobot beradi. Shuningdek, bo‘lim korxonada ichki auditorlik nazoratini o‘tkazish, shuningdek, korxonada ichki nazorat tekshiruvlari rejalari va ichki audit natijalari bo‘yicha hisobotlarini mustaqil ravishda tayyorlaydi.

Xulosa va tavsiyalar. Xulosa o‘rnida aytish joizki, ichki audit xizmatlari faoliyatini yanada takomillashtirish yo‘llarini tadqiq etish, davlat xaridlarini amalga oshirishda o‘rnatilgan me‘yorlarga rioya qilinishini ta‘minlash, budget mablag‘laridan foydalanish samaradorligini oshirishga qaratilgan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Shuningdek, nazorat tadbirlari natijalari bo‘yicha aniqlangan moliyaviy xato va huquqbuzarliklar, aniqlangan kamchiliklar va ularning bartaraf etilishi to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni nazoratni amalga oshiruvchi organ, tegishli vazirlik va hududiy boshqarmalar o‘z rasmiy veb-saytlarida jamoatchilikka yoritib borishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xamidova Z.U. (2020) Budget tashkilotlarida moliyaviy nazorat va ichki audit xizmati faoliyatini takomillashtirish. // Iqtisod va moliya. 3(135). 78-84 b.
2. Иванникова О.И. (2021) Организация службы внутреннего аудита: суть и сфера деятельности службы внутреннего аудита. // Материалы I Региональной межвузовской научно-практ. конф. проводимой в рамках празднования 55-летия Липецкого филиала Финуниверситета под общ. ред. Т.Д.Стрельниковой, О.Ю.Смысловой. – Липецк. С. 170-174.
3. Кожушко С.В. (2022) Правовое регулирование внутреннего бюджетного контроля и аудита в условиях цифровизации. Современная научная мысль, (2). С. 151-155.
4. Asrayeva Munisa. O‘zbekiston respublikasi davlat moliyaviy nazoratida ichki audit xizmatining takomillashtirish. 13-20 bet. / 2024
5. Temirov Muxammadali Xamidovich. DAVLAT MOLIYAVIY NAZORATI FAOLIYATIGA ICHKI AUDIT XIZMATLARINING TA’SIRI. Iqtisodiyot va ta’lim / 2023-yil 5-son 92-98 bet.